

9-СЫНЫПТЫҢ ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНДЕ «ЖҮЛДЫЗДЫ АСПАН. АСПАН КООРДИНАТАЛАРЫ» ТАҚЫРЫБЫН ЦИФРЛЫҚ РЕССУРСТАР КӨМЕГІМЕН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ

ЛАУАДИНОВА АЙЫМ ИСЛАМҚЫЗЫ

7M01504-Білім берудегі физика ББ магистранты
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ,

Ғылыми жетекші - КУАНБАЕВА БАЯН УЛЖАГАЛИЕВНА
п.ғ.к., профессор, Физика және техникалық пәндер кафедрасы
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ,

Аннотация. Мақалада 9-сынып оқушыларына арналған «Жұлдызды аспан. Аспан координаталары» тақырыбын оқытуда цифрлық білім беру ресурстарына негізделген сабақтың әдістемелік үлгісі ұсынылған. Сабақтың құрылымы кіріспеден, негізгі және қорытынды кезеңдерге жүйелі түрде жоспарланып, әр кезеңде заманауи цифрлық платформалар тиімді пайдаланылды. Flippity, Stellarium, Educaplay, Kahhot, Mentimeter ресурстары арқылы оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру, кеңістік ойлауын дамыту және оқу материалын визуалды әрі интерактивті түрде меңгерту көзделді.

Кілт сөздер: астрономия, жұлдызды аспан, аспан координаталары, цифрлық білім беру ресурстары, Flippity, Stellarium, Educaplay.

Астрономия – адамзат өркениетінің дамуымен бірге қалыптасқан іргелі ғылым салаларының бірі. Қазіргі білім беру жүйесінде астрономия дербес пән ретінде емес, 7-9 сынып физикасының бір тарауы ретінде оқытылады. Бұл жағдай астрономиялық ұғымдарды меңгертуде оқытудың тиімді әдістері мен құралдарын таңдаудың маңыздылығын арттыра түседі. Астрономия мен физиканы меңгеру барысында оқушылар сыртқы әлемді басқаратын физикалық заңдылықтар туралы терең түсінік алады. Сонымен қатар ғаламда болып жатқан қазіргі космологиялық теориялар мен физикалық процестер туралы білім беру арқылы оқушылардың зияткерлік көкжиегін кеңейтуді қамтамасыз етеді.

Заманауи мектепте білім беру мазмұнын сәтті игеруде аспан карталары, онлайн симуляторлар мен интерактивті платформалар, сенсорлық қабылдау мен эмоционалды тәжірибе маңызды рөл атқарады, өйткені олар дүниетаным мен ғалам туралы ақпаратты тереңірек түсінуге ықпал етеді [1].

Соған байланысты біздің зерттеулеріміздің мақсаты - астрономия курсына оқытуда цифрлық ресурстарды тиімді пайдалану арқылы оқушылардың астрономияға деген қызығушылығын арттырып, функционалдық және кеңістікті ойлау қабілеттерін арттыру болып табылады.

Осыған орай, тәжірибемізде жүзеге асқан астрономия курсына оқытуда цифрлық ресурстар, онлайн симуляторлар, виртуалды аспан карталарын қолдану арқылы өткізілген сабақ жоспарын ұсынамыз.

Сабақтың кіріспе кезеңінде оқушылардың қызығушылығын ояту мақсатында «Ғарыштағы қандай объектілер ең негізгі деп саналады?» деген сұрақтарға оқушылардың жауап беруі арқылы тақырыбы ашылады.

Оқушылардың жауаптарын қорытындылаған соң, оларды цифрлық ресурстардың көмегімен өзбеттерімен жұмыс істеу үшін [flippity.com](https://www.flippity.com) сайты арқылы төрт топқа: Ай, Күн, Жер, Марс бөлу жұмысы жүргізіледі (Сурет. 1) [2].

Сурет 1. Flippity.com сайтында оқушыларды топқа бөлу

Flippity.com сайты бұл білім саласы мен қатар басқада салаларда кеңінен қолданыс тапқан цифрлық ресурс. Бұл цифрлық ресурс арқылы оқушыларды топқа бөлуге, әртүрлі тапсырмаларды орындауға, нәтижелерді бақылауға болады, яғни түрлі әдістерді сабақта қолданудың зор мүмкіндіктері бар (Сурет 2). Тапсырманы орындауға 15 минут уақыт берілді.

Сурет 2. Flippity.com сайтының мүмкіндіктері

Flippity.com сайтында қарапайым тапсырмаларды орындап (16 минут беріледі), мағлұматтар алған соң, жаңа сабақты игеру барысында «Мизьяка, дизьяка» YouTube каналындағы «Звёзды для детей. Астрономия для малышей. Как найти Полярную звезду?» бейнематериалдар қазақ тілінде аударылып, оқушыларға ұсынылды (<https://youtu.be/YLRz2Q25Kjk?si=AYTaVMqM8EXMHy18>). Бұл бейнематериалдар оқушылардың жұлдыздар туралы бастапқы түсініктерін қалыптастыруға ықпал етті.

Бейнероликтен кейін кезекте интерактивті тақтаны қолдану арқылы презентация берілді. Сабақты игеруге 16 минут уақыт берілді.

Тапсырмаларды орындау барысында алдымен топтық жұмыс ұйымдастырылды. Топтық жұмыс *stellarium* сайтының көмегімен виртуалды онлайн карта арқылы берілген жұлдыздардың көріну уақыттары мен координаталарын анықтауға тапсырма ұсынылды [3]. Бұл тапсырманы орындауға 10-минут уақыт берілді (сурет 3).

Сурет 3. Stellarium сайты көмегімен виртуалды онлайн картамен жұмыс

Мысалы: «Үлкен аю» шоқжұлдызының қай уақытта, қай координаталары көрсетілген. Сол секілді әртүрлі шоқжұлдыздардың көріну уақыттарын, орналасқан координаталарын көрудің де мүмкіндіктері бар (Сурет 4).

Сурет 4. «Үлкен аю» шоқжұлдызының координаталарын анықтау

Келесі тапсырма *Educarplay сайты* арқылы ойын түрінде «жасырын сөзді табу» мақсатында ұйымдастырылды. Бұл тапсырма барлық сыныпқа арналған, орындауға 5-минут беріледі [4].

Educarplay – қазіргі заманның таптырмас цифрлық ресурсы. Бұл сайт, оқушылардың қызығушылығын арттыруға үлкен көмек береді. Сайтта тек физика ғана емес, сонымен қатар басқада пәндердің тапсырмаларын қарау мүмкіндігі бар (Сурет 5).

Сурет 5. Educarplay сайтымен жұмыс

Сабақты бекіту үшін Kahoot платформасын қолдану арқылы, тест-ойын түрінде жүргізілді (Сурет 6). Kahoot платформасы бұл бүкіл әлемге танымал цифрлық ресурстардың бірі. Бұл сайт әртүрлі бекіту тапсырмаларын, ойын тапсырмаларын ұйымдастыруға таптырмас құрал. Тест-ойынға 7 минут берілді.

Сурет 6. Kahoot платформасында тест-ойын ұйымдастырылуы

Кері байланыс бұл әрбір сабақтың ең маңызды бөлігі. Бұл бөлімде әр оқушы өзінің меңгерген білімімен, түсініктерімен бөлісіп, өз ойын ашық жеткізе алады. Керу байланыс жасау үшін қолданылған цифрлық ресурстардың бірі және бірегейі ол - *mentimeter сайты*. Бұл сайттың ерекшеліктері: платформа көмегімен кері байланыс жасау үшін, мұғалім оқушыларға сайт сілтемесін немесе QR код ұсынады. Сол арқылы оқушылар кіріп, сұрақтарға жауап беріп, кері байланыс жасайды. Бір жағынан оқушылардың кері байланысын тек мұғалім көре алады, бқл оқушылардың еркін пікір уына жағдай жасайды (Сурет 7).

Сурет 7. Mentimeter арқылы кері байланыс жүргізу

Қорытындылай келе, цифрлық ресурстарды қолдану арқылы оқушылардың сабаққа деген қызығушылықтары артқаны байқалды. Соның ішінде *stellarium* арқылы көрсетілген виртуалды жұлдыздардың жылжымалы картасымен оқушылар қызу жұмыстанып, жоғары белсенділік көрсетті. Ұсынылған сабақ теория мен практиканы ұштастыра отырып, астрономиялық ұғымдарды терең әрі көрінекі түрде меңгеруге мүмкіндік берді.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Куанбаева Б.У., Маженова А., Теміртас Н. Физиканы оқытуда электрондық білім беру контенттерін жобалаудың әдістемелік негіздері. «Ғылым мен білім берудегі сандық трансформация» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ баспаханасы, 2023 ж. –Б.99-103.
2. <https://www.flippity.net>
3. <https://stellarium-web.org>
4. https://www.educaplay.com/user/10345498-learning_resource/